

AMIR TEMUR DAVLATINING DIPLOMATIK ALOQALARI

Ramanova Nargiza¹ Oraqbayeva Zamira²

¹Kegeyli tumanidagi 1-sonli umumiy ta'lim maktabi
tarix fani o'qituvchisi

²Kegeyli tumanidagi 1-sonli umumiy ta'lim maktabi
tarix fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6693874>

Amir Temur va temuriylar davri tarixini o'rganishga oid ko'plab ilmiy tadqiqotlar yaratilgan. Biroq ular orasida Amir Temurning yirik davlat arbobi sifatida diplomatiyaga oid faoliyati yetarli darajada o'rganilmaganligi ko'zga tashlanadi.

Amir Temur hokimiyat tepasiga kelgach, (1370) faoliyatining dastlabki yigirma yilini o'z mavqeini mustahkamlash va Movarounnahrni yuksaltirishga bag'ishladi. Buning uchun undan ko'proq nozik diplomatik munosabatlar olib borish talab etildi. Amir Temur diplomatiyasida mutafakkirlar, faylasuflar, olimlar, davlat rahbarlari, san'at arboblari bilan turli xil uchrashuvlar o'tkazish ham muhim o'rin egallaydi.

U davlatlararo diplomatik munosabatlarda malakali tarjimonlar tanlash va ulardan foydalanishga alohida e'tiborini qaratdi. Amir Temur diplomatiyasida muzokara olib borish san'ati yuqori saviyaga ko'tarildi. Bunday nozik diplomatik muzokaralar dushman bilan tinchlik sulhi tuzishda yoki uni o'z tomoniga og'dirishda, maqsadli shartlar qo'yishda mamlakat obro'ini yanada oshirgan.

Temur diplomatiyasining ma'naviy -ahloqiy asosini islom dini arkonlari tashkil etadi va mazmunan qadimiy turk diplomatiyasi an'analari bilan bog'lanib ketadi. Yusuf Xos Xojibning "Qutadg'u bilig" didaktik qomuslar kitobi ham diplomatik munosabatlarida nazariy asos vazifasini o'taganligi haqida ma'lumotlar bor. Temur diplomatiya munosabatlarining o'ziga xos tomonlaridan biri, u o'zining barcha murojaatlarida, qat'iy talab shaklida yozilgan nomalarida ham sharq diplomatiyasi etiketlariga to'la rioya qiladi.

Amir Temur saltanat devonida maxsus diplomatiya korpusi tuzilgan bo'lib, unga har tomonlama ma'lumotli va bir necha tillarni yaxshi bilgan kishilar jalb etilgan. Ularga Sohibqironga do'stona munosabatda bo'lgan va dushmanlik ruhida turgan mamlakatlar vakillari bilan muzokara olib borish vazifasi yuklatilgan edi. XIV asrning oxirida Yevroosiyoda oltita yirik siyosiy birlik yuzaga keldi: Amir Temur davlati, Oltin O'rda, Misr, Rum mamlakati, G'arbiy Yevropa mamlakatlari va Xitoy. Amir Temur va undan keyin hokimiyatga kelgan o'g'li Mirzo SHohrux ular bilan ham diplomatik aloqalar olib borganligi haqida yozma ma'lumotlar saqlanib qolgan.

Amir Temurning Misr, Rum va G'arbiy Yevropa mamlakatlari bilan olib borgan diplomatik munosabatlari haqida uning g'arbga qilgan yurishlari bayonida so'z boradi. Masalan, Temurning diplomatik aloqalarida uning Misr sultonlari bilan yozishmalari, ularning bir-birlari bilan elchixonalar ayriboshlash Sohibqironning yuqoridagi yozishmalaridan avval, uning Iroqdagi Misr sultoni va ularning vassallariga yuborgan nomalari muhim ahamiyatga ega. Mazkur maktublarida Temur o'z qudratini namoyon qilishga intiladi, noiblarni markazga bo'ysunmaslikka da'vat etadi va shunday qilib, unga bo'ysunsalar, ularning mavqeyi saqlanib qolinajakligiga ishora etiladi (Qarang: Temur va Ulug'bek davri tarixi. – T.: 1996. 40-b).

Amir Temur davlati bilan Rum davlati o'rtasidagi munosabatlar haqida SHarofuddin Ali Yazdiyning "Zafarnoma" sida yozganlariga qaraganda, Rum podshosi Yildirim Boyazid ilgariroq Sohibqironga tobelik izhor etib, xiroj to'lab turgan, Arzinjon voliysi Tahurtan qoshig'a elchi yuborib, undan xiroj to'lashni talab qilgan. Amir Temur Rum podshosiga bir qancha nasihatnomadan iborat maktub yo'llaydi. Aslida Amir Temurning Kichik Osiyoni zabt etish niyati bo'lmagan va kelishmovchilik Boyazidning kiborligi va uning Amir Temurni mensimasligi sababli yuzaga kelgan edi. Chunki g'alabadan so'ng, Amir Temur Rum sultonligini Boyazidning o'g'illariga topshirdi.

Amir Temurning tashqi siyosat borasidagi diplomatik faoliyati haqidagi nashrlarda Samarqand G'arbiy Yevropa davlatlari bilan tashqi siyosiy aloqalari Temurning shu davlatlar jumladan, Vizantiya va Frantsiya rahbarlari bilan yozishmalari ko'rib chiqilgan (Qarang: Temur va Ulug'bek davri tarixi. – T., 1996. – B. 40)

Amir Temur bilan Yevropa davlatlari qirollari o'rtasidagi diplomatik yozishmalarning bir qismi bizgacha yetib kelgan va ular Frantsiya, Angliya, Italiya kabi davlatlar kutubxonalarida saqlanmoqda. Bu xatlar ilmiy tadqiqot ob'ekti bo'lgan va boshqa tillarga tarjima ham qilingan. Amir Temurning Frantsiya qiroli Karl VI ga yuborgan maktublari, Frantsiya qiroli Karl VI ning va Angliya qiroli Genrix IV ning Amir Temurga yo'llagan xatlari, Mironshohning Yevropa davlatlari qirollariga jo'natgan murojaatnomasi ana shular jumlasidandir. Sohibqironning Ispaniyaga yuborgan elchilariga javoban Ispaniya qiroli Rui Gonsales de Klavixoni Amir Temur huzuriga yuboradi.

Hozirgi zamon diplomatiyasida A. Temur diplomatiyasining uslub va usullaridan keng foydalanilmoqda. A. Temur tomonidan boshqa davlatlar arboblari bilan bo'lgan munosabatlarda qo'llangan diplomatik usullar va ularning ayrim nozik jihatlari nazariy va amaliy tomondan chuqur o'rganishga arzigulikdir.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Amir Temur davlatida yetuk xalqaro diplomatiya an'anasi shakllangan bo'lib, o'zi uning barcha qoidalariga to'la amal qilar edi. Uning davlatida xalqaro elchilik va savdo-sotiq bobida olib borilgan ishlar, avlodlari tomonidan davom ettirildi va rivojlantirildi. Xulosa qilib aytganda, Amir Temur bobomizning buyuk jasorati uning naqadar buyuk sarkarda bo'lganidan dalolatdir. Amir Temur nafaqat janglarda qatnashgan, balki ilm-fan madaniyatiga ham katta hissa qo'shgan. Amir Temur, ko'plab mashhur tarixchilar ta'kidlaganidek, ilm-fanni qadrlaydigan, uning rivojiga bel bog'lagan, jahonning yetuk olim va tarixchilari bilan bermalol muloqot qila oladigan dono hukmdor edi. Uning ilm-fanga qiziqishi Amir Temur xonadonidan boshlangan, desak xato bo'lmaydi. Sohibqiron oilasida bolalarga (shahzodalar, malikalar) turli fan sohalari bo'yicha ko'plab fanlardan saboq berilgan, madrasalarda ta'lim olishda davom etgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Axmedov A. Ulug'bek. Toshkent, Fan 1991 yil
2. Ibn Arabshox. Amir Temur tarixi. 1-2 jild. T. : Me'nat 1992 yil.
3. Mo'minov I. Amir Temurning O'rta Osiyo tarixidagi o'rni va roli.- Toshkent, Fan, 1969, 1993 y.
4. Karimov I.A. Ozod va obod Vatanimiz bo'lsin. Toshkent, O'zbekiston, 1994 yil
5. Karimov I.A. Amir Temur bizning faxrimiz. T., O'zbekiston, 1996 yil.
6. Temur va Ulug'bek tarixi. T., "Ensiklopediyalar bosh nashri", 1996 y.